

УДК 372.

ҚАЗІРГІ ЗАМАН МҰҒАЛІМІНІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ БЕЙНЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУШЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ БАҒДАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ЫҚПАЛЫ

БАЯНОВ АБЗАЛ

Педагогикалық шетел тілдері факультеті
«Екі шетел тілі мұғалімі» білім беру бағдарламасының 2 курс студенті,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,
Алматы, Қазақстан

ҰЗАҚБАЕВА САҚЫПЖАМАЛ АСҚАРҚЫЗЫ

Ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада қазіргі заман мұғалімінің тұлғалық бейнесі мен оның оқушының құндылықтық бағдарын қалыптастырудағы рөлі қарастырылды. Зерттеудің өзектілігі – қоғамның рухани жаңғыру кезеңінде, жас ұрпақтың адамгершілік, мәдени және ұлттық құндылықтарын сақтау мен дамыту мұғалімнің тұлғасына тікелей байланысты екендігінде. Бүгінгі таңда білім беру жүйесі тек академиялық біліммен шектелмей, оқушылардың рухани-адамгершілік әлеуетін арттыруды көздейді. Осы тұрғыдан алғанда, мұғалім тұлғасы – құндылықтық бағдардың негізгі таратушысы және үлгісі ретінде ерекше маңызға ие.*

Мақалада мұғалімдердің кәсіби және тұлғалық қасиеттерінің оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарына әсер ету ерекшеліктері зерттелді. Зерттеу барысында жалпы білім беретін мектептің 10 мұғалімі арасында сауалнама жүргізіліп, олардың көзқарастары мен педагогикалық ұстанымдары талданды. Сауалнама нәтижелері мұғалімдердің басым көпшілігі (70–80%) өздерінің жеке қасиеттері мен мінез-құлқының оқушының құндылықтық бағдарын қалыптастыруда шешуші рөл атқаратынын мойындайтынын көрсетті. Мұғалімдер оқушыларға құндылықтарды ең алдымен жеке үлгі көрсету арқылы жеткізетінін атап өткен.

Нәтижелер мұғалім тұлғасының басты сипаттары ретінде адамгершілік, еңбексүйгіштік, инновациялық ойлау мен рухани бағыттылық қасиеттерін айқындайды. Сонымен қатар, мұғалімдердің көпшілігі оқушыларда отансүйгіштік пен еңбексүйгіштік құндылықтарын қалыптастыруды басты мақсат деп санайды. Бұл қазіргі қоғамдағы құндылықтар жүйесін жаңғыртуда мұғалімнің жетекші рөлін дәлелдейді.

Зерттеу нәтижесінде қазіргі заман мұғалімінің тұлғалық бейнесі – кәсібилігі жоғары, жаңашыл, рухани мәдениеті дамыған, ізгілік пен әділеттілікті ұстанатын тұлға екендігі анықталды. Мұғалімнің өзін-өзі жетілдіруі мен рухани өсуі оқушының ішкі әлеміне оң ықпал етіп, оның өмірлік құндылықтары мен азаматтық ұстанымдарының қалыптасуына негіз болады.

Осылайша, мақаланың негізгі идеясы – мұғалім тұлғасының рухани және адамгершілік әлеуеті білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылатынын көрсету. Қазіргі педагогикалық кеңістікте мұғалім бейнесі тек кәсіби құзыреттілікпен емес, сондай-ақ құндылықтық және мәдени өлшемдермен де айқындалады.

***Тірек сөздер:** мұғалім тұлғасы, құндылықтық бағдар, рухани даму, адамгершілік, кәсіби бейне, инновациялық педагогика, оқушы тәрбиесі.*

ЛИЧНОСТНЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕНИКА

БАЯНОВ АБЗАЛ

Студент 2 курса образовательной программы «Учитель двух иностранных языков»,
Педагогический факультет иностранных языков, Казахский университет международных
отношений и мировых языков имени Абылай хана,
Алматы, Казахстан

УЗАКБАЕВА САХИПЖАМАЛ АСКАРОВНА

Научный руководитель, доктор педагогических наук, профессор, Казахский
университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана,
Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается личностный облик современного учителя и его роль в формировании ценностных ориентаций учащихся. Актуальность исследования заключается в том, что в период духовного возрождения общества сохранение и развитие нравственных, культурных и национальных ценностей подрастающего поколения напрямую зависят от личности учителя. В настоящее время система образования не ограничивается только академическими знаниями, а направлена на развитие духовно-нравственного потенциала учащихся. В этом контексте личность учителя выступает основным носителем и примером ценностных ориентиров.

В статье исследованы особенности влияния профессиональных и личностных качеств педагогов на формирование духовно-нравственных ценностей учащихся. В ходе исследования проведено анкетирование среди 10 учителей общеобразовательной школы, проанализированы их взгляды и педагогические установки. Результаты опроса показали, что большинство педагогов (70–80%) признают решающую роль собственных личных качеств и поведения в процессе формирования ценностных ориентаций учащихся. Учителя отмечают, что передают ценности, прежде всего, через личный пример.

Результаты исследования определяют ключевые характеристики личности учителя — гуманность, трудолюбие, инновационное мышление и духовную направленность. Кроме того, большинство педагогов считают приоритетным развитие у учащихся таких ценностей, как патриотизм и трудолюбие. Это подтверждает ведущую роль учителя в обновлении системы общественных ценностей.

Установлено, что личность современного учителя — это высокопрофессиональный, новаторский, духовно развитый человек, придерживающийся принципов гуманизма и справедливости. Саморазвитие и духовный рост педагога оказывают положительное влияние на внутренний мир учащихся, способствуют формированию их жизненных ценностей и гражданской позиции.

Таким образом, основная идея статьи заключается в том, что духовный и нравственный потенциал личности учителя является неотъемлемой частью образовательного процесса. В современном педагогическом пространстве образ учителя определяется не только профессиональной компетентностью, но и ценностно-культурными измерениями.

Ключевые слова: личность учителя, ценностные ориентации, духовное развитие, нравственность, профессиональный облик, инновационная педагогика, воспитание учащихся.

THE PERSONAL IMAGE OF THE MODERN TEACHER AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF STUDENTS' VALUE ORIENTATIONS

BAIYANOV ABZAL

2st year student of the educational program «Teacher of two foreign languages»,
Pedagogical Faculty of Foreign Languages,
Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan,
Almaty, Kazakhstan

UZAKBAYEVA SAKHIPZHAMAL ASKAROVNA

Scientific supervisor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan,
Almaty, Kazakhstan

Abstract. *The article examines the personal image of the modern teacher and their role in shaping students' value orientations. The relevance of the research lies in the fact that, during the period of spiritual renewal of society, the preservation and development of moral, cultural, and national values of the younger generation directly depend on the teacher's personality. Today, the education system goes beyond academic knowledge and aims to enhance students' spiritual and moral potential. In this context, the teacher's personality serves as the main bearer and model of value orientations.*

The study explores how teachers' professional and personal qualities influence the formation of students' moral and spiritual values. A survey was conducted among 10 teachers of a general education school, and their views and pedagogical attitudes were analyzed. The results show that the majority of teachers (70–80%) recognize the decisive role of their own personal qualities and behavior in shaping students' value orientations. Teachers emphasize that they transmit values primarily through personal example.

The findings identify the key traits of a teacher's personality as humanity, diligence, innovative thinking, and spiritual orientation. Furthermore, most teachers consider the development of patriotism and diligence among students as a primary goal, confirming the teacher's leading role in renewing the system of social values.

The research concludes that the modern teacher's personality is characterized by high professionalism, innovation, spiritual maturity, and adherence to the principles of humanity and justice. Teachers' self-development and spiritual growth positively influence students' inner world, contributing to the formation of their life values and civic identity.

Thus, the main idea of the article is that the spiritual and moral potential of the teacher's personality is an integral part of the educational process. In the modern pedagogical context, the image of the teacher is defined not only by professional competence but also by value and cultural dimensions.

Keywords: *teacher's personality, value orientation, spiritual development, morality, professional image, innovative pedagogy, student upbringing.*

Кіріспе

Қазіргі қоғамда білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – жан-жақты дамыған, рухани бай, әлеуметтік жауапкершілігі жоғары тұлға қалыптастыру. Бұл үдерісте мұғалімнің рөлі ерекше, себебі ұстаз тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар оқушылардың құндылықтық бағдарын айқындайтын рухани жетекші болып табылады. ХХІ ғасырдағы ақпараттық және технологиялық өзгерістер адам санасына, оның өмірлік ұстанымдарына, мәдени құндылықтарына айтарлықтай ықпал етуде. Осындай жағдайда мұғалімнің тұлғалық бейнесі мен оның үлгісі тәрбиенің негізгі өзегіне айналып отыр.

Қоғамдағы құндылықтардың өзгеруі, жаһандану және цифрландыру дәуіріндегі ақпарат ағымының күшеюі жас ұрпақтың дүниетанымына тікелей әсер етуде. Бұл үдеріс жасөспірімдердің өмірлік мақсаттарын, адамгершілік бағдарларын қалыптастыруда қайшылықтар туғызады. Осы тұрғыда мұғалім тұлғасы – тұрақтылық пен рухани бағыт-бағдар беретін маңызды фактор. Оның кәсіби шеберлігімен қатар, адами қасиеттері, мінез-құлқы мәдениеті мен өмірлік ұстанымдары оқушылардың құндылықтық бағдарын айқындауға ықпал етеді.

Тұлғалық бейне - бұл адамның ішкі және сыртқы қасиеттерін, мінез-құлқын, көзқарасын, құндылықтарын, қарым-қатынас стилін және өзіндік болмысын сипаттайтын тұтас

психологиялық-әлеуметтік ұғым. Ғылыми тұрғыдан алғанда, тұлғалық бейне – адамның әлеуметтік рөлдері мен жеке қасиеттерінің, өмірлік ұстанымдарының, құндылықтық бағдарларының және мінездік ерекшеліктерінің бірлігі арқылы қалыптасатын жүйелі сипаттама. Психологиялық және педагогикалық тұрғыда, тұлғалық бейне - жеке адамның өзіндік «Менін» айқындайтын, оның өмірлік тәжірибесі мен құндылық жүйесін бейнелейтін, басқа адамдарға үлгі бола алатын тұтас тұлғалық сипат.

Педагогтың тұлғалық бейнесі – оның кәсіби құзыреттілігімен ғана емес, сонымен бірге ішкі мәдениетімен, қарым-қатынас стилімен және өмірге деген көзқарасымен өлшенеді. Мұндай қасиеттер оқушылардың өзін-өзі тануына, тұлғалық әлеуетін ашуына және өз құндылықтарын саналы түрде таңдауға әсер етеді. Сондықтан да мұғалімнің адамгершілік болмысы мен рухани бағыттылығы білім беру мен тәрбиенің сапасын арттырудың басты көрсеткіші ретінде қарастырылады.

Ұстаз тұлғасының тұлғалық-рухани аспектілерін алғашқылардың бірі ретінде талдап, ұлттық тәрбиенің педагогикалық тұжырымдамаларын енгізген зерттеушілердің қатарында Жүсіпбек Аймауытовтың еңбектері ерекше орын алады. Бұл – қазіргі педагог тұлғасын зерттеу жолындағы тарихи-теориялық бастау ретінде жиі көрсетіледі. Сондай-ақ, мұғалімдерің шығармашылық көзқарастары мен тұлғалық қасиеттерін зерттеп, мұғалім бейнесінің шығармашылық қабілеттері мен құндылықтық бағдарлары арасындағы байланысты талдауда бірқатар ғалымдарды (Ж. А. Жүсіпова, Л. Ибраева, Мұқанова және т.б.) атап өтуге болады.

Бүгінгі таңда мектептің тәрбиелік кеңістігінде мұғалім тұлғасының үлгісі оқушылардың құндылықтық бағдарын қалыптастырудың негізгі тетігіне айналуда. Оқушы мұғалім арқылы адамгершілік нормаларды, өзара сыйластық пен жауапкершілікті меңгереді. Сол себепті педагогтың тұлғалық беделін, рухани мәдениетін және кәсіби этикасын дамыту – қоғамдағы тәрбиелік саясаттың өзекті бағыты болып табылады. Бұл мәселені ғылыми тұрғыдан зерделеу білім беру үдерісінің сапасын арттырып қана қоймай, жас ұрпақтың рухани және адамгершілік даму әлеуетін нығайтуға мүмкіндік береді.

Материалдар мен әдістер

Зерттеу жұмысының теориялық негізін педагогика, психология және тұлғалық даму саласындағы ғылыми еңбектер құрайды. Атап айтқанда, тұлғаның қалыптасуы мен дамуы мәселелерін қарастырған Л. С. Выготский, К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Амонашвили, Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынұлы және Қ.Б. Жарықбаев сынды ғалымдардың идеялары зерттеудің әдіснамалық тірегі ретінде пайдаланылды. Бұл еңбектер мұғалім тұлғасының тәрбиелік рөлін, рухани және адамгершілік ықпал ету механизмдерін түсінуге мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында теориялық және эмпирикалық әдістер кешені қолданылды. Теориялық әдістер қатарына ғылыми әдебиеттерді талдау, салыстырмалы-талдау, жүйелеу және жинақтау әдістері енеді. Бұл тәсілдер арқылы педагог тұлғасы мен оқушылардың құндылықтық бағдарлары арасындағы байланыс туралы ғылыми көзқарастар айқындалды.

Эмпирикалық деңгейде сауалнама, бақылау және әңгімелесу әдістері қолданылды. Сауалнама арқылы оқушылардың мұғалім тұлғасына көзқарасы мен оның үлгісінің тәрбиелік әсері анықталды. Бақылау әдісі мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекет ерекшеліктерін табиғи ортада зерттеуге мүмкіндік берді. Әңгімелесу әдісі арқылы педагогтердің жеке кәсіби және рухани қасиеттерінің оқушыларға әсер ету ерекшеліктері талданды.

Алынған мәліметтер сапалық тұрғыда талданып, нәтижелерді жүйелеу әдісі арқылы қорытындыланды. Зерттеу нәтижесінде мұғалімнің тұлғалық бейнесі мен оның құндылықтық бағдар берудегі рөлі арасындағы өзара тәуелділік анықталып, педагогикалық процестегі тұлғалық үлгінің маңыздылығы айқындалды.

Нәтижелер мен талқылау

Зерттеу барысында мұғалімдердің тұлғалық бейнесінің оқушының құндылықтық бағдарын қалыптастырудағы рөлін анықтау мақсатында жалпы білім беретін мектептің 10 мұғалімі арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамада мұғалімдердің кәсіби-адамгершілік

қасиеттері, құндылықтарға көзқарасы, оқушыларға ықпал ету әдістері және қазіргі заман мұғалімінің бейнесіне қатысты пікірлері қамтылды.

Сауалнама нәтижелері мұғалімдердің басым бөлігі (50%) үшін ең маңызды тұлғалық қасиет адамгершілік екенін көрсетті. Бұл көрсеткіш мұғалім кәсібінің рухани-этикалық негізі әлі де өзекті екендігін дәлелдейді. Сонымен қатар 40% респондент мұғалімнің басты міндетін тәрбиелеу ісімен байланыстырса, 30% - құндылық дарыту үдерісін ерекше атап өткен.

Мұғалімдердің 60%-ы құндылықтарды жеке үлгі көрсету арқылы қалыптастыратынын мәлімдеді. Бұл дерек педагогикалық іс-әрекетте мұғалімнің мінез-құлқы мен тұлғалық келбетінің тәрбиелік мәнін айқын көрсетеді. 70% мұғалім өздерінің жеке қасиеттері мен мінез-құлқы үлгісінің оқушыларға айқын әсер ететінін мойындаған. Демек, мұғалім тұлғасы – құндылықтардың басты таратушысы әрі үлгісі ретінде қабылданады.

Оқушыларда қалыптастырылуға тиіс ең өзекті құндылық ретінде еңбексүйгіштік (40%) және отансүйгіштік (30%) көрсетілген. Бұл қазіргі қоғамдағы еңбек мәдениеті мен патриотизмнің өзекті әлеуметтік маңызын айқындайды. Құндылық тәрбиесінің тиімді әдісі ретінде мұғалімдердің 50%-ы әңгіме мен пікірталас, 20%-ы рөлдік ойындар мен рефлексия тәсілдерін пайдаланатынын атап өтті. Бұл педагогикалық үдерістің интерактивті сипат алатынын және диалогтық қарым-қатынастың маңызын білдіреді.

Қазіргі заман мұғалімінің бейнесін сипаттауда респонденттердің 40%-ы инновациялық, 30%-ы гуманистік, ал 20%-ы зерттеушілік сипаттарды атап өтті. Бұл мұғалімнің тек білім беруші емес, сонымен қатар үнемі дамушы, жаңашыл, зерттеуші тұлға екенін айғақтайды.

Мұғалімнің қоғамдағы рухани миссиясы туралы сұраққа 50% мұғалім рухани бағыт беру, ал 30% моральдық үлгі болу деп жауап берген. Бұл мәліметтер педагогикалық қызметтің тек кәсіби ғана емес, рухани жауапкершілікке де негізделгенін көрсетеді.

Сонымен қатар, 40% мұғалім цифрлық технологиялардың құндылық тәрбиесіне теріс әсер етуі мүмкін екенін мойындаған. Бұл педагогикалық процесте технологияны теңгерімді пайдалану қажеттігін дәлелдейді. Қалған 30% респондент технологияларды құндылық қалыптастырудың қосымша құралы ретінде қарастырған.

Жалпы алғанда, сауалнама нәтижелері мұғалімнің тұлғалық дамуы мен кәсіби құндылықтарының оқушылардың рухани және әлеуметтік бағдарларына тікелей әсер ететінін айғақтайды. 80% мұғалім бұл ықпалдың тікелей және шешуші екендігін атап өтті. Мұғалімнің өзін-өзі жетілдіруі, кәсіби және рухани дамуы - оқушының ішкі әлемін байытудың, құндылықтық бағдарын қалыптастырудың негізгі алғышарты болып табылады.

Осылайша, зерттеу нәтижелері қазіргі заман мұғалімінің бейнесі – адамгершілігі жоғары, инновациялық ойлайтын, рухани бағыт беруші тұлға екенін дәлелдейді. Мұғалімнің жеке үлгісі мен педагогикалық ұстанымы оқушының құндылықтық бағдарын қалыптастырудағы басты фактор болып табылады.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері мұғалім тұлғасының оқушының құндылықтық бағдарына тікелей әрі терең әсер ететінін көрсетті. Қазіргі замандағы білім беру үдерісі тек академиялық біліммен шектелмей, тұлғаның рухани-адамгершілік дамуына бағытталуы қажет. Осы тұрғыда мұғалімнің жеке бейнесі, кәсіби шеберлігі, адамгершілік қасиеттері мен өмірлік ұстанымдары оқушылар үшін басты тәрбие үлгісі болып табылады.

Педагогтің тұлғалық мәдениеті мен кәсіби этикасы оқушылардың мінез-құлқына, өзіне және қоршаған ортаға деген көзқарасына, өмірлік құндылықтарын таңдауға елеулі ықпал етеді. Зерттеу барысында мұғалімнің әділдігі, сабырлылығы, ашықтығы мен рухани байлығы оқушылардың сенімін арттырып, олардың бойында жауапкершілік, ізгілік және өз-өзіне сенімділік сияқты маңызды қасиеттерді қалыптастыратынын дәлелденді.

Мұғалім тұлғасының әсері білім беру мен тәрбиенің өзара бірлігін қамтамасыз ететін маңызды фактор болып табылады. Сондықтан білім беру жүйесінде педагогтің тұлғалық және рухани дамуына жағдай жасау, кәсіби құндылықтар мен педагогикалық мәдениетті жетілдіру

– оқушының адамгершілік және құндылықтық бағдарын қалыптастырудың негізгі алғышарты саналады.

Қорыта айтқанда, заманауи мұғалім – тек білім беруші емес, рухани жетекші, адамгершілік пен мәдениеттің үлгісі. Мұғалім тұлғасының тәрбиелік әлеуетін күшейту арқылы ғана қоғамның рухани тұрақтылығын қамтамасыз етуге және жас ұрпақтың үйлесімді дамуына қол жеткізуге болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Айтмұхамбетова Б. Ш., Сәтімбекова Г. А. Педагогика: оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
2. Қалиева Ш. Қ. Мұғалімнің тұлғалық қалыптасуы мен кәсіби дамуы. – Алматы: Рауан, 2022.
3. Жұмабаева Г.Т. Болашақ мұғалімнің құндылықтық бағдарын қалыптастырудың педагогикалық негіздері. – Павлодар: Кереку, 2020.
4. Хуторский А.В. Педагогика: личностно-ориентированное образование. – Москва: Академический проект, 2019.
5. Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекций. – Москва: Юрайт, 2020.
6. Сейсембаева Г. Ж. Құндылықтар жүйесі және тұлға дамуының психологиялық аспектілері. – Алматы: Қазақ университеті, 2020.
7. Ковалёва Т. М. Ценности образования в контексте современного мира. // Педагогика, №4, 2021. – С. 23–28.